

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления: Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2022

Электронная версия
журнала на сайтах:
<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#4 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 4/2022

**Electronic version of the
Journal on sites:**
www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Бобоев Жалолиддин Ибрагимович, Хасилбеков Навруз Хамзаевич СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	6
<p>2. Абдуллаев Наби Кулдашович, Расулов Шавкат Орзикулович, Хазраткулов Рустам Бафоевич СПОНТАННЫЙ ТРОМБОЗ БОЛЬШОЙ МЕШОТЧАТОЙ АНЕВРИЗМЫ V4 СЕГМЕНТА ЛЕВОЙ ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПЯТИ ЛЕТНЕГО РЕБЕНКА. (Случай из клинической практики).....</p>	11
<p>3. Мирджуроев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибадулла Абдуллаевич, Акилов Джохонгир Хабибуллаевич, Зухритдинов Уткирбек Юлдашханович, Миралимов Мирмухитдин Миртурсунович ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ БОЛЬНЫХ С БОЛЯМИ В СПИНЕ ПО ДАННЫМ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ г.АНДИЖАН.....</p>	16
<p>4. Раупова Насиба Шокировна, Хайдарова Дилдора Кадировна РОЛЬ НЕЙРОПЕПТИДОВ И ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	21
<p>5. Хайдарова Дилдора Кадировна, Хатамова Сарвиноз Муйитдиновна НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ РОЛИ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА И ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В ПРИЧИНЕ ХРОНИЧЕСКОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	24
<p>6. Хайдаров Нодир Кадирович, Раимова Малика Мухамеджановна, Панжиева Назира Нормухаматовна ХИМИОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ ПРИ ОНКОПАТОЛОГИИ ЯИЧНИКОВ: ПАТОГЕНЕЗ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ.....</p>	29
<p>7. Мамурова Мавлудахон Мирхамзаевна, Касимов Арсланбек Атабаевич, Уринова Дилнавоз Каландар кизи, Джабборова Рушана Шухратовна АРТЕРИАЛ ГИПОТЕНЗИЯ ФОНИДА СУРУНКАЛИ БОШ МИЯ ҚОН-ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЗАМОНАВИЙ ОПТИМАЛЛАШАШТИРИШ.....</p>	33
<p>8. Ханифа Мухсиновна Халимова, Рустамбек Жуманазарович Матмуродов, Бекзод Аскарлович Муминов, Олим Юнусович Наимов, Расулберди Мустафоевич Жураев COVID-19 ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИ.....</p>	38
<p>9. Aliyev Mansur Abduxolikovich, Mamadaliyev Abduraxmon Mamatkulovich, Jo'rayev Anvar Mamatmurod o'g'li MEDULLOBLASTOMALARNING PATOGENEZI, DIAGNOSTIKASI VA TASNIFLANISHIGA OID ZAMONAVIY QARASHLAR (Adabiyotlar tahlili).....</p>	41
<p>10. Алиев Мансур Абдухоликович, Ражабов Холиёр Холмуротович, Ражабов Шахзот Диникул угли, Холмуродова Хулкар Холиёровна, Холмуродов Одилбек Холиёрович ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ, КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПРИ АНОМАЛИИ КИММЕРЛЕ.....</p>	51
<p>11. Норкулов Нажмиддин Уралович, Шодиев Амиркул Шодиевич, Равшанов Даврон Мавлонович КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НООТРОПОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА СОТЯСЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....</p>	59
<p>12. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Барнаева Ситора Бахрамовна ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТАДАН КЕЙИНГИ ТУТҚАНОҚ СИНДРОМИ, ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ).....</p>	63
<p>13. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Исмаилова Нигора Бахтияровна МИАСТЕНИЯ КАСАЛЛИГИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ШАКЛЛАНИШИ.....</p>	66
<p>14. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Охунжанова Мадина Зафаровна ИШЕМИК ВА ГЕМОРАГИК ИНСУЛЬТЛАРДАН КЕЙИНГИ ОҒРИҚ СИНДРОМИНИ ТАШХИСЛАШ, ҚИЁСИЙ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ОЛДИНИ ОЛИШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p>	69
<p>15. Азизова Раъно Баходировна, Султонова Дилбар Азамат кизи КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭПИЛЕПСИИ.....</p>	72
<p>16. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ходжаева Мухаббат Салимовна УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИ ФОНИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯР ТИЗИМ ИШЕМИЯСИНИ ТАШХИСЛАШГА ОИД ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР.....</p>	77
<p>17. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ БОШ ОҒРИҚЛАРИДА БЕМОРЛАРНИ ОЛИБ БОРИШГА ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЁНДАШУВ ВА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....</p>	81
<p>18. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Нурова Зарнигор Хикматовна ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТОРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕОДЕ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ.....</p>	84

УДК: 616.211-003.282-089

Бобоев Жалолiddин ИбрагимовичРеспубликанский Специализированный Научный
Практический Медицинский Центр Нейрохирургии**Хасилбеков Навруз Хамзаевич**Республиканский Специализированный Научный
Практический Медицинский Центр Нейрохирургии**СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИХ И ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
СПОНТАННОЙ НАЗАЛЬНОЙ ЛИКВОРЕЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7112261>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье представлен обзор литературы по спонтанной назальной ликворее посвященный современной диагностике и методам хирургического лечения. Однако, в настоящее время отсутствуют исследования с высоким уровнем доказательной базы, о значимых преимуществах того или иного метода лечения.

Ключевые слова: назальная ликворея, диагностика, хирургическое лечение.

Бобоев Жалолiddин ИброхимовичРеспублика ихтисослаштирилган нейрохирургия
Илмий амалий тиббиёт маркази**Хасилбеков Навруз Хамзаевич**Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
Илмий амалий тиббиёт маркази**SPONTAN BURUN LIKVOREYASINING KLINIK DIAGNOSTIK VA DAVOLASH CHORA-TADBIRLARI MUAMMOSINING
HOZIRGI HOLATI (ADABIYOT TAHLILI)****ANNOTATSIIYA**

Ushbu maqola zamonaviy diagnostika va jarrohlik davolash usullariga bag'ishlangan spontan burun likyoriyasi bo'yicha adabiyotlarni ko'rib chiqishni taqdim etadi. Biroq, hozirda ma'lum bir davolash usulining muhim afzalliklari haqida yuqori darajadagi dalillar bazasiga ega bo'lgan tadqiqotlar mavjud emas.

Kalit so'zlar: burun likyoriyasi, diagnostika, jarrohlik davolash.

Boboyev Jaloliddin IbragimovichRepublican Specialized Scientific
Practical Medical Center of Neurosurgery**Khasilbekov Navruz Khamzayevich**Republican Specialized Scientific
Practical Medical Center of Neurosurgery**CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF CLINICAL DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC MEASURES FOR SPONTANEOUS
NAZAL LIQVORRHEA (LITERATURE REVIEW)****ANNOTATION**

This article presents a review of the literature on spontaneous nasal liquorrhea dedicated to modern diagnostics and methods of surgical treatment. However, there are currently no studies with a high level of evidence base, about the significant benefits of a particular treatment method.

Keywords: nasal liquorrhea, diagnosis, surgical treatment.

Назальная ликворея представляет собой истечение цереброспинальной жидкости из полости черепа в полость носа через дефекты паутинной оболочки, ТМО и костей основания черепа различной природы, в результате повышения внутричерепного давления или невыясненной этиологии. Объем истекающего ликвора может быть большой или обильный, средний и малый или небольшой, выделяться жидкость в полость

носа может открыто и даже порционно или протекать скрыто [5, 24]. В тех случаях, когда явная причина назальной ликвореи не ясна, ее называют первичной спонтанной назальной ликвореей. Если же причина ее кроется в присутствии каких-либо опухолей экстра- или интраназальной локализации, которые вызывают деструкцию костей основания черепа, то развивается вторичная назоликворея. Ликвор из полости черепа в полость носа может

распространяться различными путями: через верхний носовой ход, в таком случае ликворея носит название кранионазальная или в начале в околоносовые пазухи, а затем через естественные соустья в полость носа, такая ликворея называется краниосинусоназальной [19, 28].

Сообщение между полостью носа и субарахноидальным пространством через дефекты передней черепной ямки считается прямым. Если же ликвор проникает в носовую полость из средней и/или задней черепных ямок, сообщение принято называть непрямым [36]. Весьма редкой разновидностью патологии является парадоксальная ликворея, когда ликворная фистула локализуется в каменной части пирамиды височной кости, а цереброспинальная жидкость (ЦСЖ) проникает в нос последовательно через полость среднего уха, слуховую трубу, носоглотку [32, 36] или вследствие врожденной латеральной дислокации гребня решетчатой кости и соушка ликвор выделяется из противоположной дефекту черепа стороны носа [2, 3, 4, 14, 16].

По данным различных авторов, первичная спонтанная назальная ликворея

– редкое полиэтиологическое заболевание, составляющее от 3% до 39% всех случаев ликвореи, с высокой склонностью к рецидивированию [22, 24, 26, 27]. Существует ряд работ, авторы которых считают спонтанной назальной ликвореей все случаи нетравматической ликвореи, разделяя её на первичную (идиопатическую) и вторичную, развившуюся вследствие определённой патологии [6, 7, 8, 27, 33].

Соотношение мужчин и женщин среди больных со спонтанной назальной ликвореей составляет от 1:1 до 1:2,6 [24].

Во многих публикациях причиной спонтанной назальной ликвореи считают объемные образования головного мозга базальной локализации, распространяющиеся в околоносовые пазухи, или врожденную патологию, а идиопатическую называют ликворею без выявленной причины [3, 14, 19, 21, 24, 27]. Ряд авторов не находит взаимосвязи спонтанной назальной ликвореи с травмами черепа, хирургическими вмешательствами, врожденными мальформациями, объемными образованиями или радиотерапией [7, 8, 19, 26, 27].

Основными этиологическими факторами спонтанной назальной ликвореи являются гиперпневматизированная клиновидная пазуха, врожденные дефекты основания черепа, ожирение, синдром пустого турецкого седла, повышение внутричерепного давления, остеопороз, нарушение свёртывающей системы крови [3, 4, 6, 7, 9]. К факторам риска относят женский пол (81%), возраст старше 45 лет, метаболический синдром, ожирение III-IV степени с индексом массы тела свыше 35 кг/м² (94%), гипертоническую болезнь, хронические заболевания верхних дыхательных путей, синдром ночного обструктивного апноэ, синдром Иценко-Кушинга, генетическую патологию [6, 22, 24].

Патогенез спонтанной назальной ликвореи сложен и многообразен. Отмечено, что на ее развитие оказывают влияние различные патологические

процессы головного мозга и костей основания черепа воспалительного, дегенеративного, опухолевого [28] и дисэмбриогенетического характера, а также повышение внутричерепного давления, остеопороз, нарушение свертывающей системы крови [5, 7, 9].

Особое внимание в литературе уделяется связи нетравматической назальной ликвореи с внутричерепным давлением. Так, по мнению J.M. Shugarc соавторами (1981) и J. Greenberg (1998), нетравматическая назальная ликворея в 55% случаев выявляется на фоне нормального внутричерепного давления, а в 45% наблюдений связана с повышенным внутричерепным давлением, обусловленным опухолями головного мозга и гидроцефалией. R. Silver и соавторами в 2007 [160] при ретроспективном анализе КТ, МРТ и КТ-цистернографии у 14 пациентов с сочетанием СНЛ и доброкачественной внутричерепной гипертензии выявили наличие вдавлений паутинной оболочки (*foveole granularis*) у 79% пациентов, синдром

пустого турецкого седла у 50%, менинго(энцефало)целе у 50% и эктазии ТМО у 35% пациентов. Помимо спонтанной назальной ликвореи, также выделяют посттравматическую (акцидентную) базальную ликворею, ведущими причинами которой являются ЧМТ и/или черепно-лицевая травма [4, 9, 14, 15, 17, 28, 33].

Посттравматическую базальную ликворею выявляют немедленно или отсрочено от момента получения травмы у 1-6% взрослых и у 1% детей с ЧМТ, а также у 5-11% пациентов с переломами основания черепа. При этом отмечена высокая частота развития менингита, варьирующая в диапазоне от 3% до 50% [10].

В работе А.Н. Коновалова с соавторами (2002) приводится следующая классификация посттравматической базальной ликвореи: по причине ее развития, времени возникновения, локализации расположения ликворной фистулы и месту истечения ликвора, стороне наличия ликворной фистулы и количеству свищей, по характеру и объему истечения ликвора, по состоянию ликворного давления и т.д. [5].

Для краниофациальных повреждений с переломами назоэтмоидально-орбитального комплекса характерен высокий уровень назальной ликвореи, достигающий 40%, при обширных фронтобазальных переломах – до 90% [4, 9, 14, 15, 17, 33]. Назальная ликворея, возникающая после хирургического вмешательства, носит название ятрогенной [20, 24]. В связи с развитием новейших медицинских технологий врач-нейрохирурги в последнее время всё более радикально удаляют базальные опухоли головного мозга и основания черепа, проникающие в околоносовые пазухи, в связи с чем стал актуальным вопрос о профилактике и лечении ятрогенной назальной ликвореи, которая по данным ряда авторов составляет не менее 16% [26, 29, 32].

Описанные классификации и особенности назальной ликвореи дают возможность наиболее полно сформулировать диагноз, определить оптимальную тактику ведения больного и обосновать персонализированный выбор хирургического вмешательства при решении вопроса о проведении хирургического лечения.

Диагностика спонтанной назальной ликвореи

Для эффективного хирургического лечения СНЛ необходимо подтвердить её наличие и определить точную локализацию ликворной фистулы при помощи различных лабораторных и нейровизуализационных методов. Чувствительность и специфичность каждого метода диагностики следует интерпретировать с осторожностью, поскольку результаты зависят от выбранной популяции пациентов, размера дефекта, скорости истечения ликвора и индивидуальной оценки исследователем [2, 11, 14].

Для дифференциальной диагностики кровотечения и ликвореи используется **признак двойного кольца** (признак ободка), который возникает вокруг кровавистого пятна на бумаге или салфетке при наличии примеси ликвора в кровавистом содержимом, истекающем из носа [5, 13]. Однако смешение крови со слюной может дать ложноположительный результат [14]. При незначительном или периодическом истечении ликвора диагностика СНЛ остается проблематичной и до настоящего времени нет общепризнанных алгоритмов её диагностики [7].

Глюкозный тест. Дифференциальный диагноз ликвореи с вазомоторным и аллергическим ринитами проводится путем определения уровня глюкозы в выделяемой из носа жидкости. ЦСЖ содержит намного больше глюкозы (2,3-4 ммоль/л) и значительно меньше белка (0,1-2,22 г/л) и мукополисахаридов, чем серьезное отделяемое из носа [6, 12, 18]. Однако достаточно велика вероятность получения ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Например, после операции у пациента может быть физиологическое повышение уровня глюкозы. И наоборот, у пациента с бактериальным менингитом её уровень будет занижен. В последнее время чувствительность и специфичность этого метода подвергается сомнению [16]. Применение его в качестве беспорочного метода подтверждения СНЛ не рекомендуется, поскольку глюкозный тест является неспецифичным и обладает низкой чувствительностью (80%) [2,

4]. Разработаны альтернативные методы, заключающиеся в анализе специфических белков-маркеров ликвора в назальном отделяемом при помощи двухмерного электрофореза, нефелометрического анализа (β -trase протейн) [3, 7, 21], иммуноблотинга (трансферрин), электрофореза с сульфатполиакриламидным гелем (β 2- трансферрин) [14]

Нейровизуализация. Для уточнения локализации свищевого хода используются следующие методы нейровизуализации: КТ основания черепа с контрастным усилением, КТЦГ, МРТ [17].

КТЦГ позволяет судить о нарушениях в ликворной системе, наличии менингоэнцефалоцеле, пневмоцефалии, ликвора в придаточных пазухах черепа. Наиболее информативна КТЦГ при локализации фистулы в лобной или клиновидной пазухах, поскольку они являются резервуаром для контрастного вещества (КВ). В области решетчатой пластинки контрастный материал может вытекать в глотку и поэтому не достигает достаточного объема для обнаружения фистулы.

МРТ обычно не рекомендуется для оценки НЛ, поскольку недостаточно визуализирует костные дефекты. Однако Т2-взвешенные МР-изображения можно использовать для исследования ЦСЖ [7,8,11].

Таким образом, КТЦГ могут применяться в качестве неинвазивных методов диагностики ликвореи и энцефалоцеле без интратекального использования [21, 22, 26]. При КТЦГ хорошо визуализируют паренхиму мозга и ЦСЖ внутри менингоэнцефалоцеле, но недостатком является ограниченность при диагностике интермиттирующих ликворей, которые могут быть неактивными во время исследования.

Лечение спонтанной назальной ликвореи

СНЛ представляет собой серьезную патологию, требующую своевременного комплексного лечения из-за опасности развития тяжелых осложнений. СНЛ из области ПЧЯ и клиновидной кости при неадекватном лечении сопровождается осложнениями в виде менингита [9,10,11,14,22,29], субдуральной эмпиемы, абсцесса мозга, пневмоцефалии и приводит к летальным исходам [12]. Риск развития менингита определяется многими факторами, такими как длительность ликвореи, локализация фистулы, наличие сопутствующей инфекции. Менингит при НЛ развивается в 9-50% наблюдений [18,26], риск повторных менингитов составляет около 10% [26]. СНЛ осложняется менингитом в 40-88% случаев [6,8,16]. При СНЛ менингит нередко развивается значительно позже (через несколько месяцев или даже лет после начала заболевания), чем при посттравматической НЛ (в остром и подостром периодах травмы) [12,16]. Причины такого длительного латентного периода не ясны, но существует предположение, что постоянный поток ликвора через фистулу может предотвращать бактериальное инфицирование [8,16,26]. Приблизительно 75% случаев посттравматических НЛ самостоятельно разрешаются через 1 неделю, 20-30% – через 3 месяца и почти все исчезают к 6 месяцам. Напротив, СНЛ имеют тенденцию к персистированию на протяжении многих лет. Только 33% из них прекращаются самостоятельно, а 25-87% исчезают после хирургических вмешательств [27]. Поэтому раннее хирургическое лечение предпочтительнее при СНЛ [15,18].

Консервативное лечение НЛ направлено на уменьшение секреции ЦСЖ, снижение ликворного давления и создание благоприятных условий для прекращения ликвореи. Оно включает 1-2 недели постельного режима с приподнятым головным концом, люмбальные пункции или постоянный люмбальный дренаж с удалением до 150 мл ликвора ежедневно для снижения ВЧД. Иногда используют противокашлевые, слабительные, антигипертензивные средства и анальгетики. О необходимости профилактического применения антибактериальных препаратов пока не существует единого мнения. Ввиду отсутствия проспективных контролируемых исследований этот вопрос остается открытым. Необходимость использования люмбального дренажа неоднозначно оценивается исследователями. Так, D. Lanza и соавт., 1996 [15] проводили дооперационное люмбальное дренирование ликвора 88% пациентов, тогда как E. Dodson и соавт., 1994 [14] применяли его реже. Данный инвазивный метод

увеличивает риск развития гнойно-воспалительных осложнений. В целом пациентам со свежей ликворной фистулой, вероятно, не требуется люмбальное дренирование, так как у них еще не успела развиться компенсаторная гиперсекреция ликвора. Тогда как у пациентов с длительно существующей фистулой люмбальное дренирование обеспечивает поддержание нормального ВЧД в условиях компенсаторной избыточной секреции ликвора [113].

Таким образом, консервативное лечение СНЛ может быть использовано на начальном этапе, когда существует вероятность ее самопроизвольного разрешения и риск осложнений при отсроченном лечении невысок [299]. Однако в связи со склонностью к рецидивированию СНЛ длительная консервативная терапия может ухудшить прогноз заболевания. При неэффективности консервативной терапии показано оперативное лечение [121]. Согласно патогенетической концепции лечения НЛ с учетом ее этиологии [23], лечение СНЛ, сопровождающейся ВЧГ, должно начинаться с проведения люмбоперитонеального шунтирования (ЛПШ) [17], поскольку истечение ликвора в данном случае является компенсаторным механизмом для снижения повышенного ВЧД. В случае сочетания ДВГ и СНЛ при неэффективности консервативного лечения или появлении признаков зрительной дисфункции необходим хирургический подход, который включает ЛПШ и фенестрацию оболочки зрительного нерва. Из-за наличия частой ассоциации ДВГ с гипертензией венозного синуса некоторые авторы рекомендуют стентирование синуса в случаях устойчивой ДВГ [196; 215]. Остается неясным, эффективно ли стентирование синуса при идиопатической ДВГ [202].

Хирургическое лечение СНЛ включает транскраниальные (интракраниальные) и экстракраниальные (наружный и эндоназальный эндоскопический доступы) операции для закрытия ликворной фистулы [26; 42; 229]. Выбор тактики хирургического лечения НЛ во многом зависит от ее интенсивности, локализации ликворной фистулы, этиологии. При транскраниальной операции выполняется односторонняя или двусторонняя лобная костно-пластическая трепанация черепа и осуществляется пластика ликворной фистулы эпи- или субдуральным доступом, в зависимости от ее локализации [21]. В последнее время предпочтение отдается интрадуральному подходу к ликворной фистуле, поскольку экстрадуральный способ часто связан с выраженной травматизацией ТМО при ее отделении от костей черепа [21]. Преимущества транскраниального подхода включают хороший обзор, возможность одновременного обследования прилежащих отделов коры головного мозга и лечения сопутствующей патологии, более эффективное тампонирование ликворных фистул при наличии высокого ВЧД. Успешные операции при транскраниальном подходе составляют от 50 до 73% случаев. Недостатками являются риск рецидивирующего течения НЛ (10-27%), длительность операции, большая продолжительность госпитализации, плохой обзор фистул клиновидной пазухи и большое количество осложнений [29]. Послеоперационные осложнения отмечаются более чем в 40% случаев и представлены аносмией/гипосмией (около 100%); травмами, связанными с тракцией лобных долей (внутричерепными кровоизлияниями, отеком мозга, судорогами, дисфункцией лобных долей); остеомиелитом лобной кости [10,11,14]. В 20-40% случаев данный подход оказывается неэффективным [13], в 10% – неэффективны повторные операции с использованием этого же подхода [188]. Таким образом, применение данного подхода возможно в сложных случаях, а также при сочетании НЛ с опухолью или инфекцией в головном мозге [14,17]. Экстракраниальный подход связан с меньшим риском рецидивирования и развития аносмии, лучшей визуализацией верхних частей клиновидной, параселлярной и решетчатой областей черепа. Успех операции при этом подходе достигается в 70-90% случаев [15,16,17]. Ограничениями являются невозможность обследования прилежащей коры головного мозга, плохая визуализация лобной пазухи при выступающих латеральных отростках, косметические дефекты на лице [29]. Осложнения представлены нарушением чувствительности,

миимики лица, перфорацией носовой перегородки и орбитальными дефектами [13]. Эндоскопическая эндоназальная методика обеспечивает самую многостороннюю визуализацию и точную локализацию фистулы. Она позволяет осмотреть все стенки клиновидной пазухи, четко удалить слизистую оболочку без увеличения размера дефекта, точно закрыть фистулу при пластике, избежать разрезов на лице, минимизировать интраназальные повреждения и сократить время операции [6,8,14]. Все это делает эндоскопический эндоназальный подход методом выбора для хирургического лечения НЛ [12,14,16,21,22,26,29]. Современные эндоскопические и транскраниальные способы позволяют добиться успеха более чем в 80% случаев при различной этиологии НЛ [17]. Согласно результатам ретроспективного исследования у 134 пациентов с различными типами НЛ (в том числе 69 со СНЛ), рецидив после эндоскопической пластики возник только у 5 (3,7%) [12]. Исследования, посвященные использованию эндоназального доступа у пациентов со СНЛ, в литературе встречаются редко. Согласно данным А. Loraín и соавт., 2003, эффективность эндоназальной эндоскопической хирургии при СНЛ составила 95,2%. Рецидив НЛ отмечен только у 1 пациента с локализацией фистулы в глубоком латеральном кармане гиперпневматизированной клиновидной пазухи [32]. Вероятность рецидивирования СНЛ по сравнению с другими видами ликвореи выше. Успехи эндоскопической техники были оценены Е. Dodson и соавт., 1994 [32] при анализе 29 случаев НЛ различной этиологии. Полное восстановление ЛД после операции отмечалось у 75% пациентов при длительности периода наблюдения от 3 до 43 месяцев. D. Lanza и соавт., 1996 [31,33,35] проанализировали данные 36 пациентов, подвергшихся эндоскопическому лечению НЛ. Успешность операций достигала 94% при наблюдении в течение 2-57 мес. По другим данным, успех достигается в 86-97% случаев. Успех при повторных операциях для закрытия персистирующих фистул составляет 60% [10,11,16].

Заключение

Таким образом, спонтанной назальной ликворе (СНЛ) составляет существенную долю (4-39%) среди всех причин НЛ, являясь все еще недостаточно изученной патологией. Она требует серьезного отношения, ввиду её склонности к рецидивированию и частому развитию жизненно опасных инфекционных осложнений. Если проблемы распознавания СНЛ близки к своему исчерпывающему решению, то общепринятый алгоритм лечения пациентов со СНЛ не разработан. Этиопатогенез СНЛ сложен и

многообразен. Чаще всего СНЛ обусловлена сочетанием множества факторов, часть из которых до сих пор остается неизвестной. Общепризнанными этиологическими факторами СНЛ являются врожденные дефекты основания черепа, гиперпневматизированный клиновидный синус, СПТС, а также ожирение. Значимую роль в этиологии и патогенезе заболевания могут играть состояния, сопровождающиеся повышением ВЧД, ОПЗ, нарушениями свертывающей системы крови. Среди факторов риска выделяют возраст старше 45 лет, женский пол, ожирение III-IV степени, ГБ, хронические заболевания верхних дыхательных путей. Следует помнить о возможном влиянии на развитие спонтанной назальной ликвореи МС, СНОА, синдрома Иценко-Кушинга, генетической патологии. Необходимо продолжить изучение причин СНЛ с целью разработки эффективных методов её профилактики и лечения. Ввиду недостаточной изученности этиологии и патогенеза СНЛ на настоящий момент нет единого алгоритма диагностики и лечения таких пациентов. Высокая вероятность развития осложнений нелеченной СНЛ обуславливает необходимость своевременного хирургического лечения заболевания. В последнее время все большее распространение получают трансназальные эндоскопические методы хирургического лечения СНЛ, пришедшие на смену более сложным и травматичным транскраниальным вмешательствам. Однако и они не исключают рецидивы СНЛ и различные осложнения. Поэтому для повышения эффективности лечения СНЛ больным с длительным анамнезом высокого ВЧД, а также женщинам 41-52 лет, страдающим избыточной массой тела, АГ, респираторной патологией, СПТС, рекомендуются одномоментное проведение эндоскопической пластики фистул и ЛПШ. Хотя данные литературы указывают на результативность использования эндоскопического трансназального подхода для устранения СНЛ, окончательный выбор способа операции зависит от опыта хирурга и индивидуальных особенностей внутричерепной патологии пациента. Таким образом, отсутствие четких лечебно-диагностических алгоритмов, трудность выявления патогенетического механизма, особенно для развития СНЛ, может приводить к методологическим ошибкам, возникновению рецидивов, что существенно замедляет процесс восстановления пациентов. Необходимо продолжить изучение причин СНЛ с целью разработки эффективных методов её профилактики и лечения.

Иктибослар / Сноски / References

1. Белов А.И. Цементомы основания черепа. / А.И. Белов, В.А. Черкаев, А.Г. Винокуров // Вопр. нейрохирургии. – 2001. – № 2. – С. 23-27.
2. Бельченко В.А. Черепно-лицевая травма: рук. для врачей / В.А. Бельченко. – М.: МИА, 2006. – 340 с.
3. Боечко Д.С. Инородное тело клиновидной пазухи, осложненное ликворным свищом / Д.С. Боечко, А.П. Энглези, И.А. Талалаенко // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. – 2007. – № 6. – С. 43-46.
4. Гасымов Р.М. Спонтанная назальная ликворея и канал Штернберга / Р.М. Гасымов, Н.З. Сахокия, А.С. Лопатин // Рос. ринология. – 2013. – № 2. – С. 32-33.
5. Гофман В.Р. Обоснование доступа при эндоскопической хирургии назальной ликвореи / В.Р. Гофман, В.А. Андроненков, А.В. Воронов // Вестн. оториноларингологии. – 2012. – № 4. – С. 16-17.
6. Гюльзатян А.А. Пластика дефектов твердой мозговой оболочки и основания черепа у больных с краниофациальными повреждениями: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18 / А.А. Гюльзатян. – М., 2017. – 23 с.
7. Давыдов Р.С. Оптимизация диагностики и тактико-технологических приемов при хирургическом лечении назальной ликвореи: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.04 / Р.С. Давыдов. – Екатеринбург, 2009. – 24 с.
8. Давыдов Р.С. Оптимизация диагностики и тактико-технологических приемов при хирургическом лечении назальной ликвореи / Р.С. Давыдов. – СПб, 2009. – 21 с.
9. Данилевич М.О. Тяжелая черепно-лицевая травма: особенности клинического течения и мультидисциплинарный подход к комплексному лечению: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18 / М.О. Данилевич. – СПб., 2016. – 31 с.
10. Древаль О.Н. Базальная ликворея у больных с тяжелой краниофациальной травмой / О.Н. Древаль, Г.Г. Шагинян, Д.А. Макаревич // Нейрохирургия. – 2011. – № 2. – С. 55-61.
11. Капитанов, Д.Н. Эндоскопическая диагностика и лечение назальной ликвореи / Д.Н. Капитанов, А.С. Лопатин, А.А. Потапов. – М.: Практ. медицина, 2015. – 212 с.
12. Клименко К.Э. Расширенная эндоскопическая эндоназальная хирургия: пластика ликворной фистулы / К.Э. Клименко, С.О. Шемякин // Наука и практика оториноларингологии: материалы XII Рос. конгр. оториноларингологов. – М., 2013. – С. 125-126.
13. Кривопапов А.А. Комплексный подход к диагностике и лечению больных с отогенными и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями в современных условиях: автореф. дис. ... д-ра мед. наук: 14.01.13; 14.01.18

- / А.А. Кривошолов. – СПб, 2017. – 48 с.
14. Мадай Д.Ю. Лечение переломов назозтмоидального комплекса у пострадавших с тяжелой черепно-лицевой травмой: клинико-функциональное обоснование тактики / Д.Ю. Мадай, Е.Л. Сокирко, А.Ю. Щербук. – СПб. : Изд- во С.-Петерб. ун-та, 2014. – 109 с.
 15. Масалова Н.Н. Состояние фосфорно-кальциевого обмена и костного метаболизма в норме и при нарушении функции щитовидной железы / Н.Н. Масалова Р.В. Захаренко // Дальневосточ. мед. журн. – 2009. – № 2. – С. 122-125.
 16. Махмуриян М.С. Спонтанная назальная ликворея (предрасполагающие факторы, диагностика и лечение): автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.18 / М.С. Махмуриян. – М., 2015. – 33 с.
 17. Посттравматическая базальная ликворея / В.А. Охлопков [и др.] // Клинические рекомендации по лечению посттравматической базальной ликвореи / В.А. Охлопков [и др.]. – М., 2015. – С. 114-129.
 18. Сирко О.Г. КТ-цистернография в диагностике и лечении нетравматической назальной ликвореи. Обзор литературы и анализ собственных наблюдений / О.Г. Сирко, А.А. Дядечко // Укр. нейрохирург. журн. – 2013. – № 1 – С. 26-31.
 19. Туровский А.Б. Трудно диагностируемый случай назальной ликвореи. Результаты хирургического лечения / А.Б. Туровский А.А. Сединкин, Ю.В. Талалайко // Наука и практика в оториноларингологии: материалы XII Рос. конгр. оториноларингологов (Москва, 12-13 нояб. 2013 г.). – М., 2013. – С. 158-160.
 20. Шагинян Г.Г. Проблема базальной ликвореи у больных с тяжелой краниофациальной травмой (исторические аспекты) / Г.Г. Шагинян, Д.А. Макаревич, О.О. Никитина // Нейрохирургия и неврология Казахстана. – 2010, № 4 (21). – С. 11-19.
 21. Щербук А.Ю. Инновационные малоинвазивные технологии в хирургии опухолей гипофиза / А.Ю. Щербук. – СПб., 2013. – 104 с.
 22. Щербук Ю.А. Современные организационные, хирургические и реабилитационные технологии в нейроонкологии / Ю.А. Щербук, А.Ю. Щербук. – СПб., 2014. – 263 с.
 23. Adeleye A.O. Surgical repair of cerebrospinal rhinorrhea in a resource-poor practice: A low-cost surgical technique with case illustrations / A.O. Adeleye // Neurosurg. Quart. – 2013. – Vol. 23, N 2. – P. 127-132.
 24. Baba M.A Rare case of spontaneous pneumocephalus associated with nontraumatic cerebrospinal fluid leak [Electronic resource] / M. Baba, O. Tarar, A. Syed // Case Reports Neurol. Med. – 2016. – URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4863082/>.
 25. Cerebrospinal fluid leakage – reliable diagnostic methods / M. Mantur, M. Łukaszewicz-Zajac, B. Mroczko [et al.] // Clin. Chim. Acta. – 2011. – Vol. 12. – P. 837-840.
 26. CFL Rhinorrhoea with encephalocele through Sternberg’s canal: our experience / R. Hanwate, V. Thorwade, M. Jagade [et al.] // Int. J. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2015. – Vol. 4. – P. 50-54.
 27. Effect of lumbar drain placement on recurrence of cerebrospinal rhinorrhea after endoscopic repair / N. Caballero, V. Bhalla, J.A. Stankiewicz [et al.] // Int. Forum Allergy Rhinol (2012 May-Jun). – 2012. – Vol. 2, N 3. – P. 222-226.
 28. Endoscopic endonasal skull base surgery: analysis of complications in the authors' initial 800 patients / A.B. Kassam, D.M. Prevedello, R.L. Carrau [et al.] // J. Neurosurg. – 2011. – Vol. 114, N 6. – P. 1544-1568.
 29. Kim E. Prevention and management of skull base injury / E. Kim, P.T. Russell // Otolaryngol. Clin. North Am. – 2010. – Vol. 43, N 4. – P. 809-816.
 30. Kleine T.O. Quantification of P-trace protein and detection of transferrin isoforms in mixtures of cerebrospinal fluid and blood serum as models of rhinorrhea and otorrhea diagnosis / T.O. Kleine, T. Damm, H. Althaus // Fresenius J. Analytical Chem. – 2006. – Vol. 366. – P. 382-386.
 31. Lack of causal association between spontaneous intracranial hypotension and cranial cerebrospinal fluid leaks / W.I. Schievink, M.S. Schwartz, M.M. Maya [et al.] // J. Neurosurg. – 2012. – Vol. 116, N 4. – P. 749-754.
 32. Lopatin, A.S. Endonasal endoscopic repair of spontaneous cerebrospinal fluid leaks / A.S. Lopatin, D.N. Kapitanov, A.A. Potapov // Arch. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2003. – Vol. 129, N 8. – P. 859-863.
 33. Management of cerebrospinal fluid rhinorrhea: the Medical College of Wisconsin experience / D.R. Lindstrom, R.J. Toohill, T.A. Loehrl [et al.] // The Laryngoscope. – 2004. – Vol. 114, N 6. – P. 969-974.
 34. Masselli, G. Endoscope-assisted trans sphenoidal approach for treatment of Sternberg’s canal / G. Masselli, A. Ricci, R.J. Galzio // Korean Neurosurg. Soc. – 2012. – Vol. 52, N 6. – P. 555-557.
 35. Shelesko E. A rare case of spontaneous pneumocephalus as a complication of nontraumatic nasal liquorrhea / E. Shelesko, N. Chernikova, O. Zaitsev // J. Clin. Case Reports. – 2017. – Vol. 8, N. 7. – P. 2-4.
 36. Spontaneous CSF leaks: factors predictive of additional interventions / R. Seth, K. Rajasekaran 3rd, A. Luong [et al.] // Laryngoscope. – 2010. – Vol. 120, N 11. – P. 2141-2146.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000